

Questionnaire : Attitude face au risque

6 Oct 2025

* Required

Introduction

Introduction :

Merci de votre participation à ce projet de recherche.

Le but de cette introduction est de vous expliquer le thème de cette étude et ce que votre participation implique.

L'étude cherche à évaluer l'attitude de population par rapport à l'énergie éolienne, et le potentiel d'une communauté à posséder une ferme éolienne terrestre.

Ce questionnaire a pour objectif de déterminer votre attitude face à des risques financiers. Il ne devrait pas durer plus de 6 minutes et il est anonyme.

Votre participation est totalement volontaire. Si vous décidez initialement de participer, vous serez en mesure de refuser de répondre à des questions spécifiques ou même d'abandonner ce questionnaire à n'importe quel moment, jusqu'à même la remise de vos réponses. Après cette étape, vos réponses seront assimilées avec celles des autres participants et elles ne seront plus modifiables ou retirables.

Toutes les informations que vous donnez seront stockées sur un service Cloud de l'UCC (*University College Cork*), spécifiquement le compte Microsoft Forms de Wind Value, accessible seulement par les chercheurs du projet. Les données seront gardées pour un minimum de 10 ans. Les potentielles informations anonymes que vous partagerez contribueront peut-être à des publications scientifiques, des présentations de conférences, une thèse de doctorat, et/ou des articles de recherches publiés sur le site du projet (c.f. annexe).

Nous n'anticipons pas de conséquences négatives dues à la participation de cette étude. Si vous commencez à sentir de la détresse durant ce questionnaire, le contact listé en annexe vous sera peut-être d'assistance. Cette étude a été approuvée par le *UCC Social Research Ethics Committee* (comité d'éthique de la recherche sociale à UCC). Si vous avez une quelconque question quant à cette recherche, vous pouvez contacter le mail cité en annexe.

Annexe :

Site du projet : <https://windvalue.ie/>

Mail de contact : peter.deeney@ucc.ie

Si vous acceptez de participer à cette étude, cochez l'option de consentement suivante.

1. Le but et la nature de cette étude m'ont été expliqués par écrit.

Je participe volontairement et je suis majeur(e).

Je comprends que je peux me retirer de cette étude, sans répercussions et à n'importe quel moment, avant ou durant ma participation.

Je comprends que mon anonymat est assuré durant ma rédaction en cachant mes informations privées.

Je comprends que mes résultats peuvent être utilisés de manière anonyme (sans utilisation de mon nom, location, ...) dans des présentations ou articles de recherches, si je donne mon consentement ci-dessous. *

Oui, je consens à participer à cette étude

Non, je ne consens pas à participer à cette étude

Questionnaire d'attitude au risque, partie 1

Veillez sélectionner l'option que vous préférez pour chaque scénario suivant.

Vous avez l'option de ne pas répondre à n'importe quelle question si vous ne le souhaitez pas.

2. Vous avez l'opportunité de participer à une loterie dans laquelle vous avez une chance égale (50%) de soit gagner 100€, ou 0€.

Participer à cette loterie est gratuite et n'engage aucun frais.

Option A : Vous participez à la loterie

OU

Option B : Vous ne participez pas

Quelle option préférez-vous ? *

Option A

Option B

Passer à la prochaine question

3. Vous pouvez choisir entre deux investissements :

Option A : Chance égale (50%) de gagner 5€ ou 15€

OU

Option B : Gain certain de 10€

Quelle option préférez-vous ? *

Option A

Option B

Passer à la prochaine question

4. Vous pouvez choisir entre les deux cas de figure suivants :

Option A : Payer un frais certain de 10€

OU

Option B : Chance égale (50%) de devoir payer 5€ ou 15€

Quelle option préférez-vous ? *

Option A

Option B

Passer à la prochaine question

5. Vous avez l'opportunité de participer à une loterie dans laquelle vous avez une chance égale (50%) de gagner ou de perdre 5 000€.

Option A : Vous participez à la loterie

OU

Option B : Vous ne participez pas

Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

6. Vous avez l'opportunité de participer à une loterie dans laquelle vous avez une chance égale (50%) de gagner ou de perdre 5€.

Option A : Vous participez à la loterie

OU

Option B : Vous ne participez pas

Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

Questionnaire d'attitude au risque, partie 2

Veillez sélectionner l'option de scénario que vous préférez pour chaque question suivante.
Vous avez l'option de ne pas répondre à n'importe quelle question si vous ne le souhaitez pas.

7. Option A : Chance égale (50%) de gagner ou de perdre 5 000€
OU
Option B : chance égale (50%) de gagner ou de perdre 5€
Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

8. Option A : Chance égale (50%) de gagner 5 000€ ou 15 000€
OU
Option B : Gain certain de 10 000€
Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

9. Option A : Payer un frais certain de 10 000€
OU
Option B : Chance égale (50%) de devoir payer 5 000€ ou 15 000€
Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

10. Option A : Avoir une chance sur un million (0,0001%) de gagner 1 000 000€, sinon rien
OU
Option B : Gain certain de 1€
Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

11. Option A : Avoir une chance sur mille (0,1%) de devoir payer 1 000€, sinon payer 0€
OU
Option B : Payer un frais certain de 1€
Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

12. Option A : Avoir 1% de chance de gagner 10 000€, et 99% de chance de devoir payer 101€
OU
Option B : Une chance égale (50%) de gagner ou de payer 1 000€
Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

13. Option A : Avoir 1% de chance de devoir payer 10 000€, et 99% de chance de gagner 101€
OU
Option B : Une chance égale (50%) de gagner ou de payer 1 000€
Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

14. Option A : Une chance égale (33,3%) de gagner 0€, 5 000€ ou 10 000€
OU
Option B : Une chance égale (25%) de gagner 0€, 2 100€, 7 900€ ou 10 000€
Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

15. (*Un nombre négatif veut dire que vous devez payer la somme*)

Option A : Une chance égale (33,3%) de recevoir 0€, 5 000€ ou -5 000€

OU

Option B : Une chance égale (25%) de recevoir 2 900€, 5 000€, -2 900€ ou -5 000€.

Quelle option préférez-vous ? *

- Option A
- Option B
- Passer à la prochaine question

Questionnaire d'attitude au risque, partie 3

Cette section porte sur des questions socio-démographiques, notamment votre relation à l'éolien.

16. Comment vous voyez-vous :

Êtes-vous une personne qui cherche généralement à éviter le risque, ou à en prendre ?
Notez vous de 0 (ne prend aucun risque) à 10 (prend un maximum de risques).

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ne prend aucun risque

Prend un maximum de risques

17. Si vous étiez amené à investir dans un projet de ferme éolienne, quel est le minimum retour sur investissement annuel que vous attendriez ? *

- 0% à 5%
- 5% à 10%
- Plus que 10%
- Le retour sur investissement n'est pas pertinent, je n'investirais pas dans un projet éolien
- Passer à la prochaine question

18. Si vous étiez amené à investir dans un projet de ferme éolienne ayant un retour sur investissement attrayant, quel est le montant maximal que vous seriez prêt à investir ? *

- 1€ à 20 000€
- 20 000€ à 50 000€
- Plus que 50 000€
- Rien, je n'investirais pas dans un projet éolien
- Passer à la prochaine question

19. Quelle est la distance approximative entre votre résidence et l'éolienne la plus proche ?
(Vous pouvez vous aider de la carte virtuelle suivante : <https://www.thewindpower.net/fiche-pays-carte-1-france.php>) *

- Moins de 2km
- Entre 2 et 5km
- Entre 5 et 10km
- Plus de 10km
- Passer à la prochaine question

20. Quel est/serait votre facteur principal de sélection de fournisseur d'électricité ? *

- Le prix
- L'utilisation d'énergie renouvelable
- Mélange des deux
- Autre
- Passer à la prochaine question

21. En considérant vos connaissances sur les bénéfices de l'énergie éolienne, quelle est la probabilité que vous envisagiez d'investir dans un projet éolien ? *

- Très probable
- Assez probable
- Ni probable ni improbable
- Assez improbable
- Très improbable
- Passer à la prochaine question

22. Pour vous, quelle option suivante décrit le mieux le but d'un parc éolien ? *

- Être une entreprise rentable
- Être une solution au changement climatique
- Produire de l'électricité
- Passer à la prochaine question

23. Êtes-vous au courant des objectifs de réduction d'émissions de l'UE pour 2030 ? *

- Pas du tout au courant
- Un peu au courant
- Très au courant
- Passer à la prochaine question

24. Quel est votre âge ? *

- 18 - 24
- 25 - 34
- 35 - 44
- 45 - 54
- 55 - 64
- 65 - 74
- 75 +
- Passer à la prochaine question

25. Quel genre vous décrit le mieux ? *

- Homme
- Femme
- Non-binaire
- Autre
- Passer à la prochaine question

26. Quel est le plus haut niveau d'éducation que vous avez actuellement obtenu ? *

- Primaire
- Brevet des collèges
- BAC
- Enseignement supérieur
- Passer à la prochaine question

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.